

Pregledni znanstveni članek
UDK 341.9:331

Učinkovitost kolektivnega varstva delavskih pravic digitalnih nomadov

Perspektiva mednarodnega zasebnega prava EU

JANA UŠEN
diplomirana pravnica (UN)

Povzetek

Prispevek z vidika evropskega mednarodnega zasebnega prava obravnava vprašanje določitve pristojnega sodišča in merodajnega prava v postopkih, začelih z zastopniško tožbo, za varstvo delavskih pravic digitalnih nomadov. Kombinacija neteritorialne narave dela digitalnih nomadov in kolektivnega uveljavljanja zahtevka povzroča težave pri uporabi uredb Bruselj I *bis* in Rim II. Na podlagi analize sodne prakse Sodišča Evropske unije ter doktrinarnih virov avtorica ugotavlja, da veljavna pravila evropskega mednarodnega zasebnega prava digitalnim nomadom ne zagotavljajo učinkovitega kolektivnega pravnega varstva in jih tako puščajo osamljene pri uveljavljanju svojih pravic.

Ključne besede: digitalni nomad, zastopniška tožba, evropsko mednarodno zasebno pravo, mednarodna pristojnost, merodajno pravo.

The Effectiveness of Collective Redress in Protecting the Labour Rights of Digital Nomads

A European Private International Law Perspective

Abstract

The paper examines the determination of jurisdiction and applicable law in representative action proceedings aimed at the protection of the labour rights of digital nomads. Their cross-border mobility and non-territorial nature of work, combined with the collective enforcement of claims, create challenges in the application of the Brussels I bis and Rome II Regulations. Based on the analysis of the Court of Justice of the European Union's case law and doctrinal sources, the article finds that the existing rules of European private international law do not

provide digital nomads with effective collective legal protection, leaving them isolated in the pursuit of their rights.

Keywords: digital nomad, representative action, European private international law, international jurisdiction, applicable law.

1. Uvodno

Leta 1997 sta Tsugio Makimoto in David Manners objavila vizionarski manifest *Digital Nomad*.¹ V njem sta napovedala, da bo razvoj digitalnih tehnologij delavca osvobodil verig, ki ga priklepajo na statično delovno mesto in v tog delovni urnik. Novodobni delavec, ki sta ga poimenovala digitalni nomad, bo lahko delal kadarkoli in kjerkoli bo želel, s potrebo po dostopnosti internetne povezave in električnega priključka kot edino omejitvijo. V skoraj treh desetletjih, ki so sledila, in z razmahom preprosto dostopnih brezžičnih omrežij se je napoved uresničila – trend digitalnega nomadstva se je razcvetel.² Niti Slovenija nanj ni ostala imuna. Z novelo Zakona o tujcih (ZTuj-2)³ se je letos pridružila državam, ki izdajajo posebne vizume, namenjene kratkoročnemu bivanju digitalnih nomadov.⁴ Navdana z idejo o blišču tega novodobnega načina življenja, sem se zato tudi sama odločila, da bom med pisanjem pričujočega prispevka bivala v Da Nangu, vietnamskem mestu, ki slovi kot eno od »vročih« zbirališč digitalnih nomadov. Spoznanje, ki me je kaj hitro preplavilo, v nasprotju s pričakovanji ni bilo spoznanje o blišču, temveč o bedi. Digitalni nomadi so namreč predvsem zelo osamljeni.⁵

V pričujočem prispevku raziskujem enega od pravnih odtentkov osamljenosti digitalnih nomadov, in sicer skušam z vidika evropskega mednarodnega zasebnega prava odgovoriti na vprašanje, ali imajo digitalni nomadi dostop do učinkovitega kolektivnega sodnega varstva svojih delavskih pravic. Digitalni nomadi namreč delo opravljajo iz različnih lokacij po svetu, praviloma zunaj države sedeža delodajalca. Posledična čezmejnost za spor relevantnih elementov odpira vprašanje mednarodne pristojnosti in merodajnega prava, ki ga morajo sodišča držav članic EU rešiti v luči evropskega mednarodnega zasebnega prava. Slednje tako vpliva na dostopnost učinkovitega kolektivnega sodnega varstva in s tem »osamljenost« digitalnih nomadov pri sodnem varstvu delavskih pravic.

¹ Maikomoto in Manners, 1997.

² Leta 2025 je globalna skupnost digitalnih nomadov preseгла 40 milijonov posameznikov, kar je 147-odstotna rast v primerjavi z letom 2019 (DemandSage, 2025).

³ Uradni list RS, št. 46/25.

⁴ Glej 51.a člen ZTuj-2.

⁵ Da moje spoznanje ni osamljeno, temveč odraža prevladujoči sentiment, potrjujejo številni blogi digitalnih nomadov, na primer: Ross, 2025; The Nomad escape, 2025, pa tudi študije, na primer: Miguel idr., 2024.

Pri odgovarjanju na postavljeno vprašanje se omejujem na spore, začete s posebnim tipom kolektivne tožbe, in sicer z zastopniško tožbo. Nadalje se omejujem le na sodno varstvo pravic digitalnih nomadov, ki so v (prikritem) delovnem razmerju. Obravnavam le spore, sprožene proti delodajalcem s sedežem v EU, in ne primerov, ko bi se reprezentativna organizacija s toženo stranko dogovorila o mednarodni pristojnosti ter merodajnem pravu. Čeprav so za učinkovitost kolektivnega varstva pomembni tudi drugi vidiki evropskega mednarodnega zasebnega prava, se omejujem le na vprašanje mednarodne pristojnosti in merodajnega prava.

Prispevek je razdeljen na dva vsebinska sklopa. Najprej opredelim za evropsko mednarodno zasebno pravo relevantne značilnosti digitalnih nomadov in zastopniških tožb. Nato na podlagi sodne prakse Sodišča Evropske unije ter drugih relevantnih doktrinarnih virov analiziram, katera sodišča so v skladu z evropskim mednarodnim zasebnim pravom pristojna voditi postopke, začete z zastopniško tožbo za varstvo delavskih pravic digitalnih nomadov, ter katera merodajna prava se morajo v takih postopkih uporabiti pri odločanju o glavni stvari. Identificirani forumi in merodajna prava so nato analizirani z vidika učinkovitosti kolektivnega varstva, ki ga omogočajo. Pri tem je kolektivno sodno varstvo razumljeno kot učinkovito, če je sposobno odpraviti težave individualnega sodnega varstva.⁶ Učinkovito kolektivno sodno varstvo tako zmanjša stroške individualnih sodnih postopkov, saj se z združitvijo več zahtevkov izogne podvajanju stroškov.⁷ Hkrati poveča verjetnost uspešnosti zahtevka, saj ima kolektiv oškodovancev na voljo veliko več finančnih sredstev za njegovo kakovostno pripravo. Nadalje zmanjša pritisk na posameznega tožnika, ki bi lahko zaradi individualno vložene tožbe tvegala odpoved ali druge povračilne ukrepe delodajalca. Vse to poveča verjetnost vložitve in uspešnosti tožbenega zahtevka,⁸ s tem pa tudi poveča odvrtilni učinek za ponavljanje nezakonitega ravnanja tožene stranke.⁹

2. Definicija in identifikacija za mednarodno zasebno pravo ključnih lastnosti digitalnih nomadov

V strokovni literaturi ni enotne definicije digitalnih nomadov.¹⁰ Prav tako, drugače kot nekatere druge kategorije delavcev, ki lahko delo opravljajo zunaj države sedeža delodajalca,¹¹

⁶ Michaels, 2014, str. 118.

⁷ Tako na primer: Michaels, 2014, str. 117; Nuyts, 2014, str. 69; Evropska komisija, 2013, str. 4.

⁸ Po raziskavi Eurobarometer iz leta 2011 je 79 odstotkov anketiranih v 27 državah članic EU navedlo, da bi bili bolj pripravljeni uveljavljati svoje pravice na sodišču, če bi se lahko pridružili drugim potrošnikom (Evropska komisija, 2011).

⁹ Michaels, 2014, str. 118.

¹⁰ Rasnača, 2023, str. 203.

¹¹ Tako so na primer v pravnem redu EU definirani in posebej varovani napoteni delavci (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev, Uradni list EU L 18, 21. januar 1997, str. 1–6), platformni delavci (Direktiva (EU) 2024/2831 Evropskega

ne gre za pravno priznano kategorijo znotraj prava EU.¹² Kljub temu znanstveni viri kažejo na splošno soglasje o dveh za mednarodno zasebno pravo osrednjih značilnosti digitalnih nomadov.

Prva relevantna značilnost je, da delo opravljajo bodisi kot samozaposleni ali pa v delovnem razmerju.¹³ Z vidika evropskega prava je koncept delovnega razmerja avtonomen in neodvisen od pogodbene ali nacionalne formalne opredelitve pravne narave razmerja,¹⁴ zato ga je treba določiti *in concreto* glede na v sodni praksi Sodišča EU vzpostavljene kriterije. Ti so:

1. obstoj trajne vezi, ki delavca delno vključuje v organizacijski okvir delodajalca,¹⁵
2. delavec opravlja delo po navodilih delodajalca,¹⁶
3. za svoje delo prejema plačilo.¹⁷

V primeru izpolnitve teh kriterijev je digitalni nomad v luči prava EU razumljen kot delavec in ga zato varuje relevantna delovnoppravna zakonodaja. Ker je pričujoči prispevek namenjen analizi dostopa digitalnih nomadov do učinkovitega kolektivnega pravnega varstva delavskih pravic, se bo nadaljnja analiza omejila na tiste digitalne nomade, ki delo opravljajo v (prikritem) delovnem razmerju.

Druga relevantna značilnost je čezmejna mobilnost in nevezanost kraja, od koder opravljajo delo, na fiksno območje.¹⁸ Mobilnost, ki jim jo namreč omogoča delo prek spleta,¹⁹ izkoriščajo

parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2024 o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu, Uradni list EU L 2024/2831, 11. november 2024) in delavci, zaposleni prek agencij za zagotavljanje začasnega dela (Direktiva 2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela, Uradni list EU L 327, 5. december 2008, str. 9–14).

¹² Rasnača, 2023, str. 208.

¹³ Prav tam, str. 321. Glej tudi: Grušič, 2023, str. 195.

¹⁴ Tako Sodišče EU na primer v zadevah C-256/01 *Debra Allonby proti Accrington & Rossendale College* z dne 13. januarja 2004, ECLI:EU:C:2004:18, tč. 71; in C-413/13 *FNV Kunsten Informatie en Media proti Nizozemski* z dne 4. decembra 2014, ECLI:EU:C:2014:2411, tč. 35.

¹⁵ Sodba Sodišča EU v zadevi C-266/85 *Hassan Shenavai proti Klausu Kreischerju* z dne 15. januarja 1987, ECLI:EU:C:1987:11, tč. 16.

¹⁶ Sodba Sodišča EU v zadevi C-47/14 *Holterman Ferbo Exploitatie BV in drugi proti F. L. F. Spies von Büllesheimu* z dne 10. septembra 2015, ECLI:EU:C:2015:574, tč. 40.

¹⁷ Tako Sodišče EU na primer v zadevah C-116/06 *Sari Kiiski proti mestu Tampere* z dne 20. septembra 2007, ECLI:EU:C:2007:536, tč. 25; in C-66/85 *Deborah Lawrie-Blum proti deželi Baden-Württemberg* z dne 3. julija 1986, ECLI:EU:C:1986:284, tč. 22.

¹⁸ Tako na primer Evropska komisija, 2024, str. 23; Thompson, 2018, str. 3; Chevtaeva in Denizci-Guillet, 2021, str. 1; Rasnača, 2023, str. 204; Müller, 2016, str. 344; Cook, 2019, str. 355; Reichenberger, 2017, str. 459; Makimoto in Manners, 1997; Golub, 2023, str. 320; Brown, 2015, str. 38; Krasteva, 2025, str. 95.

¹⁹ Tako na primer Chevtaeva, 2021, str. 1; Brown, 2015, str. 38.

za kombinacijo potovanja in dela iz različnih lokacij po svetu.²⁰ Slednje izbirajo glede na možnosti izrabe prostega časa in oblikovanja zelenega življenjskega sloga.²¹ Zato pogosto izbirajo udobne, tople in hkrati cenovno dostopne lokacije, na primer Bali (Indonezija), Chiang Mai (Tajska), Lizbono (Portugalska), Da Nang (Vietnam) in Puerto Vallarta (Mehika).²² Mobilnost je hkrati bistvena značilnost, ki jih loči od drugih delavcev, ki delo prav tako opravljajo prek spleta, zunaj prostorov delodajalca. Tako na primer poslovni potniki delo opravljajo zunaj države sedeža delodajalca le začasno in na lokacijah, ki jih določi delodajalec.²³ Podobno velja za napotene delavce.²⁴ Ravno nasprotno imajo digitalni nomadi z delodajalcem pogodbeno dogovorjeno svobodo izbire lokacije, od koder opravljajo delo.²⁵

3. Definicija in umestitev zastopniške tožbe v kontekst kolektivnega pravnega varstva

Kolektivno pravno varstvo (angl. *collective redress*) zajema širok nabor z nacionalno ali evropsko zakonodajo določenih postopkovnih mehanizmov, ki omogočajo, da skupina posameznikov, ki so utrpeli podobno škodo zaradi istega nedopustnega ravnanja, kot skupina uveljavlja pravno varstvo z namenom doseči prenehanje nezakonite prakse (angl. *injunctive relief*) in/ali izplačilo odškodnine (angl. *compensatory relief*).²⁶ Kolektivna tožba je eden od mehanizmov za doseganje kolektivnega pravnega varstva, njena definicija pa je odvisna tako od nacionalne kot tudi od evropske zakonodaje.²⁷ Kljub temu je za namene evropskega zasebnega prava v luči trenutne sodne prakse Sodišča EU smiselno ločiti tri tipe kolektivnih tožb, pri čemer je glavni razlikovalni dejavnik subjekt, ki vloži kolektivno tožbo.²⁸

Prvič, obstaja model skupinske tožbe (angl. *group action*), pri kateri več članov skupine svoje zahteve uveljavlja znotraj istega postopka, pri čemer ima vsak posameznik status stranke postopka.²⁹

²⁰ Evropska komisija, 2024, str. 23.

²¹ Thompson, 2018, str. 3.

²² Chevtava, 2021, str. 1.

²³ Müller, 2016, str. 346.

²⁴ Bruurs, 2022, str. 2.

²⁵ Golub, 2023, str. 321.

²⁶ ConsumerPro, 2022, str. 17. V bistvenem enaka definicija tudi v: Amaro idr., 2018, str. 17; A. Nuyts, 2014, str. 69; Z. S. Tang, 2015, str. 2; Evropska komisija, 2025a, str. 16.

²⁷ Tang, 2015, str. 2.

²⁸ Nuyts, 2014, str. 69.

²⁹ Prav tam.

Drugi tip kolektivnih tožb vložijo subjekt, ki svoje upravičenje do sodnega varstva utemeljuje na cesiji posameznih zahtevkov članov zastopane skupine.³⁰ Tak subjekt je lahko sam član zastopane skupine ali pa namenski pravni subjekt za uveljavljanje zahtevkov (angl. *special purpose vehicle*). Za mednarodno zasebno pravo relevantna primera iz sodne prakse Sodišča EU, ki obravnavata tak tip kolektivne tožbe, sta zadevi *Schrems*,³¹ v kateri je postopek sprožil potrošnik, ki pa ni uveljavljal le lastnih zahtevkov, temveč tudi zahtevke, ki so mu jih odstopili drugi potrošniki, in *CDC*,³² v kateri kolektivno tožbo vloga namensko ustvarjena pravna oseba, na katero je svoje odškodninske zahtevke cediralo več s kartelnim dogovorom oškodovanih podjetij.

Tretjič, obstaja model zastopniške tožbe (angl. *representative action*),³³ pri kateri vnaprej pooblaščen reprezentativna organizacija vložijo tožbo v lastnem imenu in v interesu skupine posameznikov, ki sami niso stranke postopka. Reprezentativna organizacija upravičenost za zahtevo sodnega varstva črpa iz lastnega akta o ustanovitvi ali/in iz nacionalne zakonodaje.³⁴ Za mednarodno zasebno pravo relevantna primera iz sodne prakse Sodišča EU, ki obravnavata tak tip kolektivne tožbe, sta zadevi *Henkel*³⁵ in *Amazon*,³⁶ kjer kolektivno tožbo vloga reprezentativna organizacija s ciljem preprečiti uporabo nepoštenih pogodbenih pogojev v potrošniških pogodbah. Takšno definicijo kolektivne tožbe prevzema tudi Direktiva (EU) 2020/1828 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in o razveljavitvi Direktive 2009/22/ES,³⁷ ki v 3. členu definira kolektivno tožbo kot tožbo za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov, ki jo kot tožnik v imenu potrošnikov vložijo kvalificirani subjekt³⁸ in katere namen je opustitveni ukrep, ukrep za povrnitev škode ali oba ukrepa.

³⁰ Arons, 2020, str. 1.

³¹ Sodba Sodišča EU v zadevi C-498/16 *Maximilian Schrems proti Facebook Ireland Limited* z dne 25. januarja 2018, ECLI:EU:C:2018:37 (*Schrems*).

³² Sodba Sodišča EU v zadevi C-352/13 *Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA proti Evonik Degussa GmbH in drugim* z dne 21. maja 2015, ECLI:EU:C:2015:335 (CDC).

³³ Nuyts, 2014, str. 69.

³⁴ Sodba Sodišča EU v zadevi C-167/00 *Verein für Konsumenteninformation proti Karl Heinz Henkel* z dne 1. oktobra 2002, ECLI:EU:C:2002:555, tč. 22.

³⁵ Prav tam.

³⁶ Sodba Sodišča EU v zadevi C-191/15 *Verein für Konsumenteninformation proti Amazon EU Sàrl* z dne 28. julija 2016, ECLI:EU:C:2016:612 (*Amazon*).

³⁷ Uradni list EU L 409, 4. december 2020, str. 1.

³⁸ V skladu s tretjim odstavkom 4. člena je kvalificirani subjekt pravna oseba, ki je ustanovljena v skladu z nacionalnim pravom države članice, ki subjekt imenuje, in lahko izkaže 12-mesečno dejansko javno dejavnost na področju varstva interesov potrošnikov pred vložitvijo zahteve za imenovanje.

V pričujočem prispevku je analiza dostopnosti učinkovitega kolektivnega pravnega varstva delavskih pravic digitalnih nomadov omejena na model zastopniške tožbe, pri čemer je izraz kolektivna tožba uporabljen, če navedena ureditev velja za vse tipe kolektivnih tožb. Omejitev le na ta tip kolektivne tožbe temelji na spoznanju, da gre v članicah EU za prevladujoč tip kolektivne tožbe. Tako je bilo že leta 2018.³⁹ V luči sprejetja Direktive o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov leta 2020 in posledične obveznosti držav članic implementirati ta tip kolektivne tožbe v postopke za varstvo potrošnikov z možnostjo razširitve pravnega varstva tudi na druge skupine posameznikov,⁴⁰ se zdi, da se bo v prihodnosti ta trend le še okreпил.

4. Določitev pristojnega sodišča

Pristojno sodišče se v sklopu evropskega mednarodnega zasebnega prava določi na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1215/2012 o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (Uredba Bruselj I *bis*).⁴¹ Njeno področje uporabe je *ratione materiae* omejeno na postopke pred sodišči držav članic EU v civilnih in gospodarskih zadevah,⁴² *ratione personae* pa:

1. kadar ima tožena stranka prebivališče v državi članici,
2. kadar bi imelo sodišče države članice bi imelo pristojnost odločati v sporu na podlagi izključnih pristojnosti, navedenih v 24. členu Uredbe Bruselj I *bis*,
3. v primeru prorogacije pristojnosti v skladu s 25. členom Uredbe Bruselj I *bis*.⁴³

V postopkih, začelih z zastopniško tožbo, je Sodišče EU v zadevi *Henkel* odločilo, da se *ratione materiae* Uredba Bruselj I *bis* uporablja ne glede na to, ali je reprezentativna organizacija, ki zastopniško tožbo vlaga, subjekt javnega ali zasebnega prava.⁴⁴ *Ratione personae* se bo Uredba Bruselj I *bis* uporabila le, če ima delodajalec prebivališče v državi članici, saj varstvo delavskih pravic ni zadeva, za katero bi bila v 24. členu Uredbe Bruselj I *bis* predvidena izključna pristojnost, prispevek pa iz analize izključuje primere prorogacije pristojnosti.

³⁹ Amaro idr., 2018, str. 27.

⁴⁰ Prav to je storil slovenski zakonodajalec v Zakonu o kolektivnih tožbah (ZKolT, Uradni list RS, št. 55/17 in 49/22), ki v 2. členu področje uporabe kolektivnih tožb širi iz varstva potrošnikov tudi na uveljavljanje zahtevkov delavcev.

⁴¹ Uradni list EU L 351, 20. december 2012, str. 1.

⁴² Uredba Bruselj I *bis*, 1. člen.

⁴³ Calster, 2016, str. 24.

⁴⁴ Sodba Sodišča EU v zadevi C-167/00 *Verein für Konsumenteninformation proti Karl Heinz Henkel* z dne 1. oktobra 2002, ECLI:EU:C:2002:555, tč. 30.

Uredba Bruselj I *bis* tožniku omogoča vložitev tožbenih zahtevkov, povezanih s kršitvijo delavskih pravic pred sodišči, ki so pristojna:

1. za individualne pogodbe o zaposlitvi v skladu z 20. členom Uredbe Bruselj I *bis*,
2. na podlagi posebnih pristojnosti, določenih v 7. členu Uredbe Bruselj I *bis*,
3. v skladu s splošnim pravilom, določenim v 4. členu Uredbe Bruselj I *bis*.⁴⁵

V nadaljevanju bo analizirana vsaka od navedenih podlag za določitev pristojnega sodišča z vidika uporabljivosti v postopkih, začelih z zastopniško tožbo, za varstvo pravic digitalnih nomadov in učinkovitosti kolektivnega pravnega varstva, ki je digitalnim nomadom zagotovljen pred takim sodiščem.

4.1. Sodišče posebne pristojnosti za individualne pogodbe o zaposlitvi

Pravilo o posebni pristojnosti za individualne pogodbe o zaposlitvi⁴⁶ ni uporabljivo v postopkih, začelih s kolektivno tožbo, ne glede na njen tip.⁴⁷ Takšno stališče je Sodišče EU izoblikovalo glede kolektivnih tožb, ki temeljijo na cesiji posameznih zahtevkov v zadevah *Shearson Lehman Hutton*⁴⁸ in *Schrems*,⁴⁹ glede za pričujoči prispevek relevantnih zastopniških tožb pa v zadevi *Henkel*.⁵⁰

Razlog za nedostopnost posebnih pristojnosti v postopkih, začelih s kolektivno tožbo, je povezan s smislom obstoja posebnih pristojnosti za varstvo šibkejših strank v postopku. Sodišče EU je v zadevi *Schrems* tako v kontekstu posebnih pristojnosti za varstvo potrošnikov poudarilo, da je cilj take posebne ureditve

⁴⁵ Calster, 2016, str. 25.

⁴⁶ V skladu z 20. členom Uredbe Bruselj I *bis* ima delavec kot šibkejša stranka v delovnem razmerju posebno procesno varstvo glede pristojnosti sodišč. Delavec lahko toži delodajalca bodisi pred sodišči države, v kateri ima delodajalec sedež, bodisi pred sodišči države, kjer delavec običajno opravlja svoje delo, oziroma če delo ni opravljano v eni sami državi, pred sodišči kraja, kjer je poslovna enota, ki ga je zaposlila.

⁴⁷ Takšno razumevanje sodne prakse Sodišča EU zastopajo med drugim: Evropska komisija, 2025a, str. 17; Amaro idr., 2018, str. 100; Nuyts, 2014, str. 73; Tang, 2015, str. 10.

⁴⁸ Sodba Sodišča EU v zadevi C-89/91 *Shearson Lehman Hutton Inc. proti TVB Treubandgesellschaft für Vermögensverwaltung und Beteiligungen mbH* z dne 19. januarja 1993, ECLI:EU:C:1993:15 (*Shearson Lehmann Hutton*), tč. 18, 23 in 24.

⁴⁹ Sodba Sodišča EU v zadevi C-498/16 *Maximilian Schrems proti Facebook Ireland Limited* z dne 25. januarja 2018, ECLI:EU:C:2018:37, tč. 45.

⁵⁰ Sodba Sodišča EU v zadevi C-167/00 *Verein für Konsumenteninformation proti Karl Heinz Henkel* z dne 1. oktobra 2002, ECLI:EU:C:2002:555, tč. 40.

»zaščititi potrošnika kot stranko, ki se šteje za gospodarsko šibkejšo in manj izkušeno v pravnih zadevah kot druga pogodbeni stranka. Zato je potrošnik deležen varstva le, če v postopku nastopa v svojem osebnem imenu kot tožnik ali toženec.«⁵¹

Mehanizem kolektivnega uveljavljanja pravic spreminja domnevno neenakost v procesni moči med toženo in tožečo stranko. Kadar tožbeni zahtevek vloži več posameznikov ali pa reprezentativna organizacija, skupna moč znatno poveča procesno moč tožeče stranke in s tem izniči potrebo po njeni zaščiti kot šibkešje stranke.⁵²

4.2. Sodišče posebnih pristojnosti iz 7. člena

Med pravili za določitev posebne pristojnosti iz 7. člena Uredbe Bruselj I *bis* sta za kolektivne tožbe za varstvo delavskih pravic digitalnih nomadov na splošno relevantni dve, in sicer pravilo za zadeve v zvezi s pogodbenimi (prvi odstavek 7. člena Uredbe Bruselj I *bis*) in nepogodbenimi (drugi odstavek 7. člena Uredbe Bruselj I *bis*) razmerji. Katera od relevantnih posebnih pristojnosti, določenih v 7. členu Uredbe Bruselj I *bis*, je na voljo, je odvisna od tipa kolektivne tožbe.⁵³ Da je namreč lahko za določitev pristojnega sodišča uporabljen prvi odstavek 7. člena Uredbe Bruselj I *bis*, mora biti zahtevek klasificiran kot »zadeva, povezana s pogodbo«. To pomeni, da mora v skladu s sodno prakso Sodišča EU spor izhajati iz »dolžnosti, ki jo je ena stranka postopka svobodno sprejela v korist druge« (angl. »*an obligation freely assumed by one party towards another*«).⁵⁴ Posebna pristojnost za zadeve v zvezi z nepogodbenimi obveznostmi (drugi odstavek 7. člena Uredbe Bruselj I *bis*) se v skladu z negativno avtonomno definicijo nepogodbenih razmerij uporabi, kadar zahtevek zasleduje odgovornost tožene stranke in ni »zadeva, povezana s pogodbo« v smislu prvega odstavka 7. člena Uredbe Bruselj I *bis*.⁵⁵

V kontekstu zastopniških tožb je Sodišče EU v zadevi *Henkel* odločilo, da reprezentativna organizacija sama nikoli ni pogodbeni stranka. Svojo pravico vložiti zastopniško tožbo namreč

⁵¹ Sodba Sodišča EU v zadevi C-498/16 *Maximilian Schrems proti Facebook Ireland Limited* z dne 25. januarja 2018, ECLI:EU:C:2018:37, tč. 44.

⁵² Tang, 2015, str. 10.

⁵³ Amaro idr., 2018, str. 99; Tang, 2015, str. 7; Nuyts, 2014, str. 75.

⁵⁴ Sodba Sodišča EU v zadevi C-26/91 *Jakob Handte & Co. GmbH proti Traitements Mécano-chimiques des Surfaces SA* z dne 17. junija 1992, ECLI:EU:C:1992:268, tč. 15.

⁵⁵ Primeroma: Sodišča EU v zadevah C-189/87 *Kalfelis proti Schröder in drugim* z dne 27. septembra 1988, ECLI:EU:C:1988:459, tč. 18; C-51/97 *Réunion européenne SA proti Spliethoff's Bevrachtingskantor BV* z dne 27. oktobra 1998, ECLI:EU:C:1998:509, tč. 22; C-34/82 *Peters Bauunternehmung GmbH proti Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging* z dne 22. marca 1983, ECLI:EU:C:1983:87, tč. 9 in 10; C-26/91 *Handte & Co. GmbH proti Traitements mécano-chimiques des surfaces SA (TMCS)* z dne 17. junija 1992, ECLI:EU:C:1992:268, tč. 10.

črpa iz lastnega statuta oziroma iz zakona.⁵⁶ Posledično je spor, začet z zastopniško tožbo, nepogodbena zadeva, relevantno pravilo za določitev posebne pristojnosti pa je drugi odstavek 7. člena Uredbe Bruselj I *bis*.⁵⁷ Sodišče EU je tak sklep potrdilo v zadevi *Amazon*.⁵⁸

Pristojno sodišče v skladu z drugim odstavkom 7. člena Uredbe Bruselj I *bis* je sodišče v kraju, kjer je prišlo ali lahko pride do škodnega dogodka. Sodišče EU je v zadevi *Mines de Potasse*⁵⁹ razložilo, da kraj škodnega dogodka zaobjema tako kraj, kjer se je škoda prvič pojavila (nem. *Erfolgsort*), kakor tudi kraj, kjer so se zgodili dogodki, ki so pripeljali do škodnega dogodka (nem. *Handlungsort*).⁶⁰ Sodišče EU je v kontekstu kolektivnih tožb, ki temeljijo na cesiji zahtevkov, v zadevi *CDC*⁶¹ odločilo, da mora biti kraj škodnega dogodka določen za vsak izvorni zahtevek posebej, ne glede na poznejšo združitev zahtevkov.⁶² Posledično mora biti pristojnost sodišča, ki naj bi odločalo o kolektivni tožbi, utemeljena za vsak prvotni zahtevek posebej.⁶³ Enako stališče glede postopkov, začetih z zastopniško tožbo, je zavzel generalni pravobranilec Campos Sánchez-Bordona v trenutno še neodločeni zadevi *Apple*.⁶⁴ Če naj velja njegovo mnenje, je lahko za odločanje o vseh škodnih dogodkih, zaobjetih s kolektivno tožbo, pristojno eno samo sodišče le, če so se vsi zatrjevani škodni dogodki zgodili znotraj krajevnih pristojnosti tega sodišča.⁶⁵

Takega sodišča za postopke, začete z zastopniško tožbo za zaščito delavskih pravic digitalnih nomadov, ni. Kot je bilo razloženo v drugem razdelku, je mobilnost digitalnim nomadom inherentna lastnost. Opravljanje dela ne le iz različnih območij znotraj ene države, temveč

⁵⁶ Sodba Sodišča EU v zadevi C-167/00 *Verein für Konsumenteninformation proti Karl Heinz Henkel* z dne 1. oktobra 2002, ECLI:EU:C:2002:555, tč. 39.

⁵⁷ Prav tam, tč. 41.

⁵⁸ Sodba Sodišča EU v zadevi C-191/15 *Verein für Konsumenteninformation proti Amazon EU Sàrl* z dne 28. julija 2016, ECLI:EU:C:2016:612, tč. 39.

⁵⁹ Sodba Sodišča EU v zadevi C-21/76 *Bier proti Mines de Potasse d'Alsace* z dne 30. novembra 1976, ECLI:EU:C:1976:166 (*Mines de Potasse*).

⁶⁰ Prav tam, tč. 24.

⁶¹ Sodba Sodišča EU v zadevi C-352/13 *Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA proti Evonik Degussa GmbH in drugim* z dne 21. maja 2015, ECLI:EU:C:2015:335.

⁶² Prav tam, tč. 35.

⁶³ Takšno stališče je Sodišče EU zavzelo tudi v postopkih, začetih s kolektivno tožbo, glede pristojnosti po prvem odstavku 7. člena Uredbe Bruselj I *bis* v zadevah C-498/16 *Maximilian Schrems proti Facebook Ireland Limited* z dne 25. januarja 2018, ECLI:EU:C:2018:37, tč. 48; in C-147/12 *Östergötlands läns landsting in Regionförbundet Östsam (ÖFAB)* z dne 11. julija 2013, ECLI:EU:C:2013:490, tč. 58.

⁶⁴ Mnenje generalnega pravobranilca Campos Sánchez-Bordona v zadevi C-34/24 *Stichting Right to Consumer Justice, Stichting App Stores Claims proti Apple Distribution International Ltd in Apple Inc.* z dne 27. marca 2025, ECLI:EU:C:2025:212 (*Apple*), tč. 93–96 in 103.

⁶⁵ Prav tam.

tudi iz različnih držav pomeni, da škode, povezane s kršitvijo delavskih pravic, niti posamezni digitalni nomadi niso utrpeli znotraj istega območja, še manj skupina teh. Posledica tako ni le razpršitev zahtevkov pred več sodišči različnih držav članic, kar je sicer v literaturi zaznan problem uporabe drugega odstavka 7. člena Uredbe Bruselj I *bis* v postopkih, začelih s kolektivno tožbo,⁶⁶ temveč celo nezmožnost vložitve zahtevka pred sodiščem kateregakoli območja.

Čeprav mnenje generalnega pravobranilca ne podaja avtoritativne razlage uporabe drugega odstavka 7. člena Uredbe Bruselj I *bis* v postopkih, začelih z zastopniško tožbo, menim, da je rezultat aplikacije njegove razlage na primer zastopniških tožb za varstvo pravic digitalnih nomadov skladen s smislom posebne ureditve pristojnosti za zadeve, povezane z nepogodbenimi razmerji. Ta v skladu s 16. točko preambule k Uredbi Bruselj I *bis* temelji na obstoju posebej tesne povezave med sporom in sodišči kraja, kjer je nastal škodni dogodek. Dodelitev pristojnosti tem sodiščem namreč omogoča učinkovito izvajanje sodnega varstva in učinkovit potek postopka,⁶⁷ predvsem z vidika primernosti za odločanje o zadevi zaradi bližine in lažjega izvajanja dokazov.⁶⁸ V tem smislu je Sodišče EU v zadevi *Besix*⁶⁹ uporabo drugega odstavka 7. člena Uredbe Bruselj I *bis* izključilo v primerih, ko škoda ni povezana z določenim območjem oziroma ni vezana na sodišče, ki bi bilo posebej primerno za obravnavo in odločanje v sporu.

V kontekstu zastopniških tožb za varstvo pravic digitalnih nomadov ni nobenega posameznega območja, ki bi bilo bodisi z vidika posameznega digitalnega nomada ali pa skupine teh posebej tesno povezano s škodnim dogodkom, ki izvira iz kršitev njihovih delavskih pravic. Izbira nekega območja prav tako ni smiselna z vidika učinkovitejšega sodnega varstva, saj ne olajša zbiranje dokazov, ki so lahko razpršeni celo po vsem svetu. V luči zgoraj navedene sodne prakse se zato nedostopnost sodišč posebne pristojnosti v postopkih, začelih z zastopniško tožbo, za varstvo delavskih pravic digitalnih nomadov zdi smiselna.

⁶⁶ Tako na primer Evropska komisija, 2025a, str. 17; Hess, 2010, str. 11; Mnenje generalnega pravobranilca Campos Sánchez-Bordona v zadevi C-34/24 *Stichting Right to Consumer Justice, Stichting App Stores Claims proti Apple Distribution International Ltd in Apple Inc.* z dne 27. marca 2025, ECLI:EU:C:2025:212, tč. 98.

⁶⁷ Primeroma sodbe Sodišča EU v zadevi C-21/76 *Bier proti Mines de Potasse d'Alsace* z dne 30. novembra 1976, ECLI:EU:C:1976:166, tč. 11 in 17. Enako tudi v zadevah C-220/88 *Dumez France in Tracoba* z dne 11. januarja 1990, ECLI:EU:C:1990:8, tč. 17; C-68/93 *Shevill in drugi* z dne 7. marca 1995, ECLI:EU:C:1995:61, tč. 19; in C-364/93 *Marinari* z dne 19. septembra 1995, ECLI:EU:C:1995:289, tč. 10.

⁶⁸ Sodba Sodišča EU v zadevi C-167/00 *Verein für Konsumenteninformation proti Karl Heinz Henkel* z dne 1. oktobra 2002, ECLI:EU:C:2002:555, tč. 46.

⁶⁹ Sodba Sodišča EU v zadevi C-256/00 *Besix SA proti Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. KG (WABAG) in Planungs- und Forschungsgesellschaft Dipl. Ing. W. Kretzschmar GmbH & Co. KG (Plafog)* z dne 13. marca 2002, ECLI:EU:C:2002:99 (*Besix*), tč. 49.

4.3. Sodišče splošne pristojnosti

Splošno pravilo za določitev pristojnega sodišča, določeno v 4. členu Uredbe Bruselj I *bis*, kot mednarodno pristojno določa sodišče države članice, v kateri ima tožena stranka stalno prebivališče. V kontekstu preučevanih kolektivnih tožb za varstvo delavskih pravic digitalnih nomadov bo torej splošno pristojno sodišče prebivališča delodajalca. Če je ta pravna oseba, se bo za prebivališče v skladu s 63. členom Uredbe Bruselj I *bis* štel kraj, kjer ima statutarni sedež, glavno upravo ali glavno poslovno enoto.

Splošno pristojno sodišče lahko odloča o celotnem kolektivnem zahtevku, torej o vseh zahtevkih (škodnih dogodkih), ki so podlaga za oblikovanje kolektivne tožbe, in tako omogoča »konsolidacijo« vseh zahtevkov znotraj ene kolektivne tožbe.⁷⁰ Kot izhaja iz dosedanje analize in po mnenju številnih avtorjev,⁷¹ gre za edini tak forum v postopkih, začelih s kolektivno tožbo.

Kljub preprostosti rešitve sodišče sedeža delodajalca kot edino pristojno sodišče ne zagotavlja učinkovitosti zastopniške tožbe kot pravnega sredstva za varstvo delavskih pravic digitalnih nomadov. Takšno pravilo namreč toženi stranki zagotavlja znatno procesno prednost. Postopki, ki potekajo v tuji državi, povzročajo dodatne stroške in tveganja ter lahko zato delujejo odvračilno za tožnike.⁷² Poleg tega pristojnost sodišča v kraju stalnega prebivališča tožene stranke ustvarja varna zatočišča (angl. *safe haven*) v državah članicah, ki nimajo vzpostavljenih učinkovitih mehanizmov kolektivnega pravnega varstva.⁷³ Da bi bila učinkovitost zastopniških tožb, ki bi lahko bile vložene le pri sodišču kraja prebivališča delodajalca, v bistvenem zmanjšana, ugotavljata tudi Sodišče EU v zadevi *Henkel*⁷⁴ in generalni pravobranilec Campos Sánchez-Bordona v že omenjenem svetovalnem mnenju v zadevi *Stichting Right to Consumer Justice v Apple*.⁷⁵

⁷⁰ Amaro idr., 2018, str. 97.

⁷¹ Tako na primer Amaro idr., 2018, str. 97; Hess, 2010, str. 11; Kessedjian, 2007, str. 129. Avtorja, ki se s takim branjem Uredbe Bruselj I *bis* ne strinjajo, sta Nuyts, 2014, str. 73; in Tang, 2015, str. 12.

⁷² Tako na primer Amaro idr., 2018, str. 97; Nuyts, 2014, str. 72; Danov, 2010, str. 365.

⁷³ Nuyts, 2014, str. 72.

⁷⁴ Sodba Sodišča EU v zadevi C-167/00 *Verein für Konsumenteninformation proti Karl Heinz Henkel* z dne 1. oktobra 2002, ECLI:EU:C:2002:555, tč. 43.

⁷⁵ Mnenje generalnega pravobranilca Campos Sánchez-Bordona v zadevi C-34/24 *Stichting Right to Consumer Justice, Stichting App Stores Claims proti Apple Distribution International Ltd in Apple Inc.* z dne 27. marca 2025, tč. 99.

5. Določitev merodajnega prava

Merodajno pravo se v skladu z evropskim zasebnim pravom določi bodisi na podlagi Uredbe (ES) št. 593/2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbene obveznosti (Uredba Rim I),⁷⁶ bodisi na podlagi Uredbe (ES) št. 864/2007 o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti (Uredba Rim II).⁷⁷ V skladu z načelom univerzalne uporabe, kot ga določata 3. člen Uredbe Rim II in 2. člen Uredbe Rim I, se merodajno pravo v okviru Uredb Rim I in Rim II nanaša na katerokoli pravo, ki ga določi kolizijsko pravilo, ne glede na to, ali gre za pravo države članice EU. V kontekstu digitalnih nomadov ima ta določba posebej pomembno vlogo, saj delo pogosto opravljajo iz držav, ki niso članice EU.⁷⁸

V postopkih, začelih z zastopniško tožbo, se za določitev merodajnega prava uporablja Uredba Rim II o nepogodbenih obveznostih. Tako sklepanje izhaja iz stališča Sodišča EU v zadevi *Amazon*,⁷⁹ v kateri je navedlo, da se v postopkih, kjer kot stranka nastopa reprezentativna organizacija, ki zahteva preprečitev nezakonitih dejanj tožene stranke, za določitev merodajnega prava uporablja Uredba Rim II. Enako sklepanje sledi iz zahteve po skladni uporabi Uredbe Rim II z Uredbo Bruselj I *bis*, ki je zapisana v 7. točki preambule k Uredbi Rim II in je potrjena v sodni praksi Sodišča EU, na primer v zadevi *Amazon*⁸⁰ ter združenih zadevah *ERGO Insurance* in *Gjensidige Baltic*.⁸¹ Kot je že bilo razjasnjeno v kontekstu določanja pristojnega sodišča v razdelku 4.2, se mora spor, začel z zastopniško tožbo, šteti za spor, izhajajoč iz nepogodbene obveznosti. Enaka kvalifikacija spora mora torej v skladu z zgoraj navedeno sodno prakso Sodišča EU veljati tudi za kvalifikacijo spora v okviru uredb na področju določanja merodajnega prava.

5.1. »Štrena« merodajnega prava kot posledica uporabe splošnega pravila

Splošno pravilo za določitev merodajnega prava v skladu z Uredbo Rim II je zapisano v prvem odstavku 4. člena, ki določa, da je pravo, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti, izvirajoče iz škodnega dogodka, pravo države, v kateri škoda nastane, ne glede na državo, v kateri se je zgodil dogodek, ki je povzročil nastalo škodo, in ne glede na državo ali države, v katerih

⁷⁶ Uradni list EU L 177, 4. julij 2008, str. 6.

⁷⁷ Uradni list EU L 199, 31. julij 2007, str. 40.

⁷⁸ Glej drugi razdelek.

⁷⁹ Sodba Sodišča EU v zadevi C-191/15 *Verein für Konsumenteninformation proti Amazon EU Sàrl* z dne 28. julija 2016, ECLI:EU:C:2016:612, tč. 39.

⁸⁰ Prav tam, tč. 36.

⁸¹ Sodba Sodišča EU v združenih zadevah C-359/14 in C-475/14 *ERGO Insurance SE in Gjensidige Baltic AAS* z dne 21. januarja 2016, ECLI:EU:C:2016:40, tč. 45.

so nastale posredne posledice. V kontekstu kolektivnih tožb, v katerih škoda članom zastopane skupine nastane na ozemlju več različnih držav, mora sodišče merodajno pravo določiti za vsakega člana zastopane skupine ločeno.⁸² Hkrati mora sodišče, sledeč mozaičnemu načelu,⁸³ za vsak del škode, ki jo je utrpel vsak posamezen član skupine, uporabiti pravo območja, kjer jo je utrpel.⁸⁴ Rezultat uporabe splošnega pravila v postopkih, začetih z zastopniško tožbo, je torej »štrena« merodajnega prava.⁸⁵

Množica merodajnih prav je toliko večja v postopkih, začetih z zastopniško tožbo, za varstvo pravic digitalnih nomadov, saj, kot je bilo že razloženo v razdelku 4.2, iz mobilnosti kot inherentne lastnosti digitalnih nomadov izhaja teritorialna in časovna razpršenost škode, ne le na ravni skupine digitalnih nomadov, temveč tudi vsakega posameznika.

»Štrena« merodajnega prava v bistvenem zmanjšuje učinkovitost kolektivne tožbe, na kar opozarja tudi Evropska komisija v Poročilu o uporabi Uredbe Rim II, objavljenem januarja leta 2025.⁸⁶ Najprej postopki, v katerih se mora *meritum* argumentirati na paleti merodajnega prava, postanejo bistveno dražji in dolgotrajnejši, njihov razplet pa nepredvidljiv.⁸⁷ Nadalje dolžnost sodišča razsoditi o škodnem dogodku z vidika prav več različnih držav, med katerimi so tudi (neharmonizirana) prava držav, ki niso države članice EU, onemogoči enotno razsodbo in člane zastopane skupine postavi v neenak položaj z vidika višine potencialno prisojene odškodnine.⁸⁸ Slednje deluje odvratilno za člane zastopane skupine, predvsem, če so delo opravljali iz držav članic zunaj EU s slabšim standardom delavske zakonodaje. Hkrati možnost take razsodbe zmanjšuje odvratilni učinek za nadaljnje nezakonito ravnanje tožene stranke, ki lahko pričakuje, da njeno ravnanje ni nezakonito z vidika vseh pravnih redov, ki bodo aplicirani v razsodbi.⁸⁹ V državah članicah, v katerih se kot prvi pogoj za certifikacijo razreda zahteva stopnja podobnosti med zahtevki, ki so združeni v kolektivno tožbo, lahko neenotnost merodajnega prava vodi tudi v nezmožnost vložitve tožbe.⁹⁰

⁸² Tako na primer Magnus in Mankowski, 2016, str. 174; in Evropska komisija, 2025b, poglavje 3.4.

⁸³ Zamisel, ki se je sprva razvila na področju pristojnosti v zadevi Sodišča EU C-68/93 *Shevill in drugi proti Presse Alliance SA* z dne 7. marca 1995, ECLI:EU:C:1995:61, tč. 19, nato pa se je razširila tudi na področje izbire merodajnega prava, je naslednja: če je uporabljeno pravo prava kraja, kjer je nastala škoda, potem je odločanje o škodah, ki nastanejo v različnih državah, podvrženo različnim pravom. Tako na primer Magnus in Mankowski, 2016, str. 174; in Michaels, 2014, str. 129.

⁸⁴ Primeroma Magnus in Mankowski, 2016, str. 174; Amaro idr., 2018, str. 103; in Michaels, 2014, str. 129.

⁸⁵ Primeroma Amaro idr., 2018, str. 102; Michaels, 2014, str. 118; in Evropska komisija, 2025b, poglavje 3.4.

⁸⁶ Evropska komisija, 2025b, poglavje 3.4.

⁸⁷ Prav tam.

⁸⁸ Amaro idr., 2018, str. 103.

⁸⁹ Michaels, 2014, str. 119.

⁹⁰ Tako na primer Amaro idr., 2018, str. 103; in Michaels, 2014, str. 123.

5.2. Uporaba prevladujočih obveznih določb kot sredstva »konsolidacije« merodajnega prava

Prvo v literaturi predlagano⁹¹ možno rešitev nastali zagati ponuja 16. člen Uredbe Rim II, ki daje pristojnemu sodišču možnost, da uporabi lastno pravo, če so relevantne določbe prava pristojnega sodišča prevladujoče obvezne določbe. V zadevi *Arblade*⁹² je Sodišče EU navedlo, da so prevladujoče obvezne norme tiste norme, ki jih država pristojnega sodišča razume kot ključne za varovanje javnega interesa, torej za varovanje političnega, socialnega in ekonomskega reda države članice.⁹³ Tudi norme, ki stremijo k varovanju individualnih interesov, lahko štejejo za prevladujoče obvezne določbe, če služijo javnemu interesu.⁹⁴ Čeprav po pregledu sodne prakse ni bilo mogoče zaslediti, da je Sodišče EU že kdaj odločilo, ali lahko določbe delovnopravne zakonodaje štejejo za prevladujoče obvezne določbe, takšno stališče izhaja iz pregledane literature.⁹⁵ Zdi se, da bi torej uporaba prevladujočih obveznih določb delovnega prava pristojnega sodišča lahko služila za premostitev zagate s »štreno« sicer merodajnega prava v kontekstu zastopniških tožb za varstvo pravic digitalnih nomadov. Kljub temu je treba poudariti tri vidike, zakaj taka rešitev ni optimalna.

Prvič, uporaba prevladujočih obveznih določb je predvidena kot izjema, ki jo je treba razlagati restriktivno.⁹⁶ Pristojno sodišče mora uporabo prevladujočih obveznih določb legitimirati *in concreto* na podlagi analize ne le vsebine določb, temveč tudi okoliščin njihovega sprejetja.⁹⁷ Zato uporabe prevladujočih obveznih določb nikakor ne moremo šteti za rešitev nastale zagate v splošnem.

Drugič, pri uporabi prevladujočih obveznih določb v okviru preučevanih zastopniških tožb lahko pride do težav, ker so številne določbe delovnega prava držav članic EU del harmoniziranega prava EU. V zadevi *Unamar*⁹⁸ je Sodišče EU odločilo, da lahko sodišče daje prednost lastni transpoziciji prava EU (pred transpozicijami drugih držav članic) le, če zakonodajalec

⁹¹ Michaels, 2014, str. 138.

⁹² Sodba Sodišča EU v združenih zadevah C-363/96 in C-376/96 *Jean-Claude Arblade, Arblade & Fils SARL ter Bernard Leloup, Serge Leloup, Sofrage SARL* z dne 23. novembra 1999, ECLI:EU:C:1999:575.

⁹³ Prav tam, tč. 30.

⁹⁴ Magnus in Mankowski, 2016, str. 554.

⁹⁵ Tako na primer Boche, 2014, str. 149; Bruurs, str. 6; in Golub, 2023, str. 338.

⁹⁶ Tako na primer Sodišče EU v zadevah C-184/12 *Unamar NV proti Navigation Maritime Bulgare* z dne 17. oktobra 2013, ECLI:EU:C:2013:663, tč. 49; in C-149/18 *Da Silva Martins proti Dekra Claims Services Portugal SA* z dne 31. januarja 2019, ECLI:EU:C:2019:84, tč. 29.

⁹⁷ Sodba Sodišča EU v zadevi C-184/12 *Unamar NV proti Navigation Maritime Bulgare* z dne 17. oktobra 2013, ECLI:EU:C:2013:663, tč. 50.

⁹⁸ Prav tam.

države pristojnega sodišča določa raven varstva, ki presega standard, predviden v direktivi.⁹⁹ Če bi zastopniška tožba zastopala digitalne nomade, ki so delali tudi iz držav članic EU, bi torej lahko pristojno sodišče legitimiralo uporabo lastnega nacionalnega prava le, če nacionalna zakonodaja pristojnega sodišča delavcem zagotavlja višji standard varstva pravic od vseh drugih nacionalnih zakonodaj držav, v katerih so zastopani digitalni nomadi še delali. Tak scenarij se pogosto zdi težko verjeten.

Tretjič, Sodišče EU je v nedavni sodbi v zadevi *E.N.I. in Y.K.I. proti HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung*¹⁰⁰ obudilo¹⁰¹ dodaten pogoj za uporabo prevladujočih obveznih določb, in sicer zadostno povezavo med sporom in krajem pristojnega sodišča.¹⁰² V luči geografske razpršenosti škode, povzročene digitalnim nomadom zaradi kršitve njihovih delavskih pravic, o močni povezavi med sporom in kakršnikoli forumom težko govorimo. Zato obstaja legitimen pomislek, da uporaba prevladujočih obveznih določb v sporih, začetih s kolektivno tožbo v imenu digitalnih nomadov, ni mogoča.

5.3. Uporaba očitno tesnejše zveze kot sredstva za »konsolidacijo« merodajnega prava

Druga v literaturi¹⁰³ predlagana rešitev je uporaba tretjega odstavka 4. člena Uredbe Rim II. Gre za izjemo od splošnega pravila iz prvega odstavka istega člena. Uporabljiva je, kadar je iz vseh okoliščin primera razvidno, da je škodno dejanje očitno v tesnejši zvezi z drugo državo kot z državo, določeno s splošnim pravilom.¹⁰⁴

Pomislek k legitimnosti uporabe tretjega odstavka 4. člena Uredbe Rim II za določitev merodajnega prava je trojen. Prvič, podobno kot prevladujoče obvezne določbe gre za izjemo od splošnega pravila in jo je zato treba uporabljati restriktivno.¹⁰⁵ Drugič, iz jezikovne razlage odstavka izhaja, da mora sodišče, če naj ga uporabi, najprej določiti merodajno pravo v skladu

⁹⁹ Prav tam, tč. 52.

¹⁰⁰ Sodba Sodišča EU C-86/23 *E.N.I. in Y.K.I. proti HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG* z dne 4. julija 2024, ECLI:EU:C:2024:689.

¹⁰¹ Dilema o obstoju tega pogoja, ker sicer ni zapisan v uredbi, je obstajala že prej. Magnus in Mankowski, 2016, str. 564.

¹⁰² Sodba Sodišča EU v zadevi C-86/23 *E.N.I. in Y.K.I. proti HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG* z dne 4. julija 2024, ECLI:EU:C:2024:689, tč. 33.

¹⁰³ Michaels, 2014, str. 130.

¹⁰⁴ Drugi odstavek 4. člena Uredbe Rim II je zaradi narave digitalnega nomadstva nerelevanten za kolektivne tožbe v imenu digitalnih nomadov, saj omogoča uporabo prava skupnega prebivališča tožene in tožeče stranke, ne glede na kraj škodnega dogodka. Digitalni nomadi po definiciji nimajo enakega prebivališča kot njihov delodajalec in z veliko verjetnostjo ne enakega preostalim digitalnim nomadom, zastopanim z isto kolektivno tožbo.

¹⁰⁵ Magnus in Mankowski, 2016, str. 183.

s splošnim pravilom iz prvega odstavka 4. člena Uredbe Rim II in upravičiti uporabo tretjega odstavka 4. člena Uredbe Rim II z argumentacijo, da je pravo, določeno v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe Rim II, v tesnejši zvezi s škodnim dogodkom od prava, določene-ga s prvim odstavkom 4. člena Uredbe Rim II,¹⁰⁶ s čimer se negativnim vidikom potrebe po identifikaciji prava za vsakega posameznega digitalnega nomada ne bi izognili. Tretjič, poraja se vprašanje, ali je uporaba tretjega odstavka 4. člena Uredbe Rim II v postopkih, začelih s kolektivno tožbo, sploh konceptualno mogoča. Problem uporabe prvega odstavka 4. člena Uredbe Rim II v takih postopkih namreč ni, da se določi pravo, ki je le malo povezano s škodnim dogodkom, temveč, da odkáže na uporabo množice različnih prav.¹⁰⁷ Ni torej države, ki bi bila tesno (ali tesneje) povezana z vsemi škodnimi dogodki hkrati, zato je uporaba tretjega odstavka 4. člena Uredbe Rim II inherentno vprašljiva.

6. Sklep

Evropsko mednarodno zasebno pravo temelji na dveh z zastopniškimi tožbami za varstvo delavskih pravic digitalnih nomadov nezdružljivih predpostavkah. Predpostavlja namreč, da se bo uporabljalo v postopkih med dvema individualnima strankama, spor pa bo vezan na specifičen teritorij.¹⁰⁸ Kršitve delavskih pravic digitalnih nomadov zaradi njihove mobilnosti obsegajo več različnih teritorijev, zastopniška tožba pa zasleduje varstvo pravic skupine posameznikov. V odsotnosti posebnih pravil za določitev pristojnega sodišča in merodajnega prava v postopkih, začelih s kolektivno tožbo, se opisana nezdružljivost kaže v analizirani neučinkovitosti zastopniške tožbe kot pravnega sredstva za varstvo pravic digitalnih nomadov.

Iz analize sodne prakse Sodišča EU, predvsem zadeve *Henke*¹⁰⁹ in svetovalnega mnenja generalnega pravobranilca Campos Sánchez-Bordona v zadevi *Stichting Right to Consumer Justice v Apple*,¹¹⁰ namreč izhaja, da je lahko za odločanje v postopkih, začelih z zastopniško tožbo, za varstvo delavskih pravic digitalnih nomadov pristojno samo sodišče prebivališča delodajalca, določeno s splošnim pravilom iz 4. člena Uredbe Bruselj I *bis*. Tako sklepanje je z vidika učinkovitosti zastopniških tožb za varstvo delavskih pravic digitalnih nomadov problematično. Ne le v luči prednosti, ki jih ima delodajalec, ki se lahko brani na lastnem teritoriju, temveč tudi v povezavi z določitvijo merodajnega prava v takem postopku. Uporaba splošnega pravila iz

¹⁰⁶ Prav tam, str. 184.

¹⁰⁷ Michaels, 2014, str. 130.

¹⁰⁸ Prav tam, str. 114 in 117.

¹⁰⁹ Sodba Sodišča EU v zadevi C-167/00 *Verein für Konsumenteninformation proti Karl Heinz Henkel* z dne 1. oktobra 2002, ECLI:EU:C:2002:555.

¹¹⁰ Mnenje generalnega pravobranilca Campos Sánchez-Bordona v zadevi C-34/24 *Stichting Right to Consumer Justice, Stichting App Stores Claims proti Apple Distribution International Ltd in Apple Inc.* z dne 27. marca 2025.

prvega odstavka 4. člena Uredbe Rim II napotuje sodišče k uporabi množice merodajnih prav, kar v bistvenem zmanjša učinkovitost zastopniške tožbe ali pa njeno vložitev celo onemogoči. Edina potencialna rešitev nastali zagati je, da sodišče uporabi lastno pravo kot prevladujoče obvezne določbe v skladu s 16. členom Uredbe Rim II. Taka rešitev sicer omogoča odločanje v postopku, ampak kot merodajno pravo določa pravo prebivališča delodajalca. Slednji se torej lahko brani tako pred domačim sodiščem kakor tudi z domačim pravom. Tak izplen uporabe evropskega mednarodnega zasebnega prava delodajalcem omogoča lažjo obrambo, hkrati pa spodbuja selitev njihovih sedežev v države s slabšo delovnopravno zakonodajo in slabšimi mehanizmi kolektivnega pravnega varstva. Učinkovitost kolektivnega sodnega varstva delavskih pravic je posledično bistveno zmanjšana in tako digitalne nomade pušča »osamljene« tudi s pravnega vidika.

Literatura

- AMARO, Rafael, AZAR-BAUD, Maria José, CORNELOUP, Sabine, FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte, in JAULT-SESEKE, Fabienne (ur.). *Collective Redress in the Member States of the European Union*. Bruselj: European Parliament, Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs, Directorate-General for Internal Policies, 2018.
- ARONS, Tomas. Cross-border dimension of collective proceedings in the Brussels Ibis regime: jurisdiction, lis pendens and related actions. V: MANKOWSKI, Peter (ur.). *Research Handbook on the Brussels Ibis Regulation*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020, str. 1–39.
- BROWN, Neil. Law, Jurisdiction and the Digital Nomad: Why We Need More Appropriate Mechanisms for Determining Sovereignty over Disputes. V: *Computer Law Review International*, 2015, letn. 16, št. 2, str. 38–43.
- BRUURS, Stan. Digital Nomads and the Rome I Regulation: An Overview. V: *Global Workplace Law & Policy* [splet], 2022, <<https://legalblogs.wolterskluwer.com/global-workplace-law-and-policy/digital-nomads-and-the-rome-i-regulation-an-overview/>> (5. 10. 2025).
- CHEVTAEVA, Ekaterina, in DENIZCI-GUILLET, Basak. Digital Nomads' Lifestyles and Coworkation. V: *Journal of Destination Marketing & Management*, 2021, letn. 21, <<https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2021.100633>>.
- ConsumerPro (2022) *Collective Redress – Theoretical Background Document*, <https://www.beuc.eu/sites/default/files/publications/ConsumerPro_TBD_Collective_Redress.pdf> (9. 10. 2025).
- COOK, Dave. The Freedom Trap: Digital Nomads and the Use of Disciplining Practices to Manage Work/Leisure Boundaries. V: *Information Technology & Tourism*, 2019, letn. 22, str. 355–390.
- DANOV, Mihail. The Brussels I Regulation: Cross-Border Collective Redress Proceedings and Judgments. V: *Journal of Private International Law*, 2010, letn. 6, št. 2, str. 359–393.

- DemandSage. *Digital Nomad Statistics (2025): How Many Digital Nomads Are There?*, <<https://www.demandsage.com/digital-nomads-statistics/>> (11. 10. 2025).
- Evropska komisija. *Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o uporabi Uredbe (EU) št. 1215/2012 o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju sodb v civilnih in gospodarskih zadevah (prenovljena)*, COM(2025) 268 final. Bruselj: Publications Office of the European Union, 2025a.
- Evropska komisija. *Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o uporabi Uredbe (ES) št. 864/2007 o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti (Rim II Regulation)*, COM(2025) 20 final. Bruselj: Publications Office of the European Union, 2025b.
- Evropska komisija. *Study exploring the social, economic and legal context and trends of telework and the right to disconnect, in the context of digitalisation and the future of work, during and beyond the COVID-19 pandemic. Annex 10: Deep-dive studies*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2024.
- Evropska komisija. *Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Boljši delovni pogoji za močnejšo socialno Evropo – izkoriščanje vseh prednosti digitalizacije za prihodnost dela*, COM(2021) 761 final, Bruselj, 9. december 2021.
- Evropska komisija. *Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Proti evropskemu horizontalnemu okviru za kolektivno pravno varstvo*. COM(2013) 401 final. Bruselj, 11. junij 2013 (2013a).
- Evropska komisija. *Priporočilo Komisije z dne 11. junija 2013 o skupnih načelih za kolektivne ukrepe z začasnimi ukrepi in odškodninskimi mehanizmi v državah članicah za kršitve pravic, podeljenih po pravu Unije* (2013/396/EU), Uradni list EU L 201, 26. julij 2013, str. 60–65.
- Evropska komisija. *Flash Eurobarometer 299: Stališča potrošnikov do čezmejne trgovine in varstva potrošnikov*. Bruselj: Generalni direktorat za zdravje in varstvo potrošnikov, marec 2011.
- GOLUB, Jura. Contemporary Forms of Work with a Digital Feature in Private International Law. V: *EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC 7 – Special Issue)*, 2023, str. 316–345.
- GRUŠIĆ, Uglješa. Remote work in private international law. V: COUNTOURIS, Nicola, DE STEFANO, Valerio, PIASNA, Agnieszka, in RAINONE, Silvia (ur.). *The Future of Remote Work*. Bruselj: ETUI, 2023, str. 185–198.
- HESS, Burkhard. Cross-Border Litigation and the Regulation Brussels I. V: *IPRax* 30, 2010, str. 116–123.
- KESSEDJIAN, Catherine. Public and Private International Law Aspects of Consumer Protection. V: *Recueil des Cours* 328, 2007, str. 129–285.
- KRASTEVA, Anna. Digital nomads: niche outliers or the new mainstream. V: AKGÜÇ, Mehtap, in ZWYSEN, Wouter (ur.). *Moving under the radar: ongoing challenges for short-term intra-EU mobility*. Bruselj: ETUI, 2025, str. 95–110.
- MAGNUS, Ulrich, in MANKOWSKI, Peter (ur.). *European Commentaries on Private International Law (ECPIL), Volume III – Rome II Regulation*. Köln: Dr. Otto Schmidt KG, 2019.

- MAGNUS, Ulrich, in MANKOWSKI, Peter (ur.). *European Commentaries on Private International Law (ECPIL), Volume I – Brussels Ibis Regulation*. Köln: Dr. Otto Schmidt KG, 2016.
- MAKIMOTO, Tsugio, in MANNERS, David. *Digital Nomad*. Chichester: John Wiley & Sons, 1997.
- MICHAELS, Ralf. European Class Actions and Applicable Law. V: NUYTS, Arnaud, in HATZIMIHAİL, E. Nikitas (ur.). *Cross-Border Class Actions: The European Way*. München: Sellier European Law Publishers, 2014, str. 111–141.
- MIGUEL, Christina, LUTZ, Christoph, MAJETIĆ, Filip, in PEREZ-VEGA, Rodrigo. “Alone on the road”: Loneliness among digital nomads and the use of social media to foster personal relationships. V: *Media, Culture & Society*, 2024, letn. 47, št. 3, str. 546–566.
- MÜLLER, Annika. The Digital Nomad: Buzzword or Research Category? V: *Transnational Social Review*, 2016, letn. 6, št. 3, str. 344–348.
- NUYTS, Arnaud. The Consolidation of Collective Claims Under Brussels I. V: NUYTS, Arnaud, in HATZIMIHAİL, E. Nikitas (ur.). *Cross-Border Class Actions: The European Way*. München: Sellier European Law Publishers, 2014, str. 69–83.
- RASNAČA, Zane. Enforcing the Rights of Remote Workers: The Case of Digital Nomads. V: COUNTOURIS, Nicola, DE STEFANO, Valerio, PIASNA, Agnieszka, in RAINONE, Silvia (ur.). *The Future of Remote Work*. Bruselj: ETUI, 2023, str. 201–219.
- REICHENBERGER, Ina. Digital Nomads – A Quest for Holistic Freedom in Work and Leisure. V: *Annals of Leisure Research*, 2017, letn. 20, št. 4, str. 458–476.
- ROSS, Loren. *Beating Loneliness: Digital Nomad Mental Health Tips*. Digital Nomad Lifestyle, 1. april 2025, <<https://digitalnomadlifestyle.com/beating-loneliness-digital-nomad-mental-health-tips/>> (11. 10. 2025).
- TANG, Zheng Sophia. Consumer Collective Redress in European Private International Law. V: *Journal of Private International Law*, 2015, letn. 11, št. 1, str. 101–147.
- THOMPSON, Beverly Yuen. Digital Nomads: Employment in the Online Gig Economy. V: *Glocalism: Journal of Culture, Politics and Innovation* (1), 2018, <<https://doi.org/10.12893/gjpci.2018.1.11>>.
- The Nomad Escape. *The Truth About Being a Digital Nomad*, 2024, <<https://thenomadescape.com/digital-nomad-tips/the-truth-about-being-a-digital-nomad/>> (11. 10. 2025).
- VAN CALSTER, Geert. *European Private International Law*, Second edition. Oxford: Hart Publishing, 2016.
- VAN BOCHOVE, Laura Maria. Overriding Mandatory Rules as a Vehicle for Weaker Party Protection, *European Private International Law, Erasmus Law Review*, 2014, letn. 3, str. 147–156.